

QARAQALPAQSTAN KÖLLERINIŇ GEOGRAFIYALIQ JAYLASIWI, TÁBIYIY-KLIMATIK SHARAYATLARI HÄM SUW RESURLARINIŇ JAYLASIWI

Tairov Bexzod Sabitovich,
Qaraqalpaq mámleketlik universiteti doktorantı

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20484796>

Annotaciya. Bul maqalada Qaraqalpaqstan Respublikasında jaylasqan köllerdiŇ geografıyalıq jaylasıw ózgeshelikleri, regionniŇ tábiyiy-klimatik sharayatları hám suw resurslarınıŇ jaylasıwı analiz etiledi. Aral teñiziniŇ qurıwı nátiyjesinde payda bolǵan ekologiyalıq ózgerisler kól sistemalarına tikkeley tásir etip, olardıŇ gidrologiyalıq rejimine sezilerli dárejede ózgeris kirgizgenligi kórsetilip ótildi. Maqalada regiondađı suw resurslarınıŇ baslı derekleri, olardıŇ qalıplesiwi hám territoriyalıq jaylasıwı boyınsha ilimiy analizler keltirilgen.

Tayanış sózler: Qaraqalpaqstan, köller, gidrologiya, suw resursları, Aral teñizi, klimat, geografıyalıq jaylasıw, ekologiya.

Qaraqalpaqstan Respublikası Orta AziyanıŇ qurǵaq regionlarınıŇ biri bolıp, suw resursları menen támiynleniwı klimat sharayatına hám transshegaralıq dárýalardıŇ rejimine tikkeley baylanıslı. Sońǵı on jıllıqlarda Aral teñiziniŇ qurıwı region ekologiyasına úlken áser kórsetip, köller sisteması hám suw balansınıŇ ózgeriwine sebep boldı. Házirgi waqıtta regionda jasalma hám tábiyiy köller sisteması qalıplesken bolıp, olar ekologiyalıq, gidrologiyalıq hám ekonomikalıq jaqtan úlken áhmiyetke iye. Qaraqalpaqstan kölleriniŇ geografıyalıq jaylasıwın hám suw resurslarınıŇ territoriyalıq bólistirilwiwın úyreniw regiondađı suw resursların racional basqarıw ushın tiykarǵı ilimiy baǵıttıŇ biri esaplanadı.

Qaraqalpaqstan kölleriniŇ geografıyalıq jaylasıwı. Qaraqalpaqstan Respublikası ÓzbekstannıŇ soltústik-batıs bóliminde jaylasqan bolıp, ulıwma maydanı shamamen 166,6 mıń km²di quraydı. Region territoriyası Ustyurt platosı, Amudárýa deltası hám Qızılqum shólleri menen shegaralasadı. Köller negizinen Amudárýa deltası aymaqlarında jaylasqan bolıp, olar kollektor-drenaj suwları esabınan qalıplesken. Regiondađı iri köller qatarına Sudochoye, Jiltirbas, Qaraózek, Muynaq atrapındađı kól sistemaları kiredi. Bul köllerdiŇ basım bólegi Aral teñiziniŇ regressiyası nátiyjesinde payda bolǵan depressiyalarda jaylasqan. KöllerdiŇ geografıyalıq jaylasıwı regionniŇ rel’efi hám gidrogeografıyalıq tarmagı menen baylanıslı. Bul aymaqlarda suw tarmaqları kóp bolǵanlıqtan mayda hám orta kólemdegi köller kóbirek ushırasadı. Ustyurt platosında bolsa suw derekleriniŇ jetispewshiligi sebepli köller az sanlı.

Tábiyiy-klimatik sharayatlar. Qaraqalpaqstan klimatu keskin kontinental bolıp, jazı uzaq hám ıssı, qısı bolsa suwıq hám qısqa keledi. Iyul ayında ortaşa temperatura +30°C , +40°C arasında bolsa, yanvar ayında –5°C , –10°C sheginde boladı. Jıllıq jawın-shashın múlderı 80–120 mm den aspaydı. Bul ko’rsetkish regiondı Orta

Aziyanıń eń qurđaq territoriyanıń biri retinde sipattaydı. Jaz aylarında puwlanıw procesi juda joqarı bolıp, suw obyektleriniń maydanına sezilerli áser etedi.

Sońđı jıllarda Aral teńizi qurıđan aymaqtan kóteriletin duz hám shań aerosolları klimat sharayatlarınıń qatańlasıwına sebep bolmaqta. Bul jađday regiondađı kóllerdiń gidroximiyalıq qásiyetlerine de tikkeley tásir etedi.

Suw resurslarınıń jaylasıwı. Qaraqalpaqstan Respublikasınıń tiykarđı suw deregi Amudárya dárýasy esaplanadı. Dárýa suwları irrigaciya, awıl xojalıđı, xalıqtı suw menen támiynlew hám ekologiyalıq muqtajlıqlar ushın paydalanıladı.

Regiondađı suw resursları tómendegi túrlerge bólinedi:

- dárýa suwları;
- kól sistemaları;
- kollektor-drenaj suwları;
- jer astı suwları.

Amudárya deltası suw resurslarına eń bay aймақ bolıp, kópshilik kóller usı territoriya da jaylasqan. Biraq suw resurslarınıń territoriyalıq bólistiriliwi birdey emes. Soltústik hám batıs aймақlarda suw jetispewshiligi kúshli seziledi. Kollektor-drenaj suwları esaбынан payda bolđan jasalma kóller sońđı jıllarda region gidrologiyasında úlken orın iyeleydi. Olar bir tárepten ekologiyalıq sistemalardı qollap-quwatlasa, ekinshi tárepten joqarı mineralizaciya sebepli suw сапасы problemaların keltirip shıđaradı. Jer astı suwları negizinen Amudárya алювиал qatlamlarında jaylasqan bolıp, ауırım аймақларда ishimlik suw deregi sıpatında paydalanıladı.

Juwmaq. Qaraqalpaqstan Respublikasınıń kólleri geografiyalıq jaylasıwı, klimat sharayatları hám suw resurslarınıń bólistiriliwi menen tıđız baylanıslı. Regiondađı qurđaq klimat hám Aral ekologiyalıq dađdarısı kóllerdiń gidrologiyalıq rejimine kúshli áser etken. Suw resurslarını racional basqarıw, GIS texnologiyaları tiykarında monitoring alıp barıw hám ekologiyalıq jađdaydı úzliksiz baqlaw region ushın áhmiyetli wazıypalardan biri bolıp qalmaqta.

Faydalanılđan ádebiyatlar:

1. Baratov P. *Orta Aziya tabiiy geografiyasi*. Toshkent, 2019.
2. Rafikov A. *Amudaryo deltası gidrologiyasi*. Nukus, 2020.
3. Micklin P. The Aral Sea Disaster. — Annual Review of Earth and Planetary Sciences, 2007.
4. Bortnik V., Chistyayeva S. *Hydrology of the Aral Sea Basin*. Moscow, 2018.
5. O‘zbekiston Respublikası Suw xojalıđı ministrліđi mag‘lıwmatları, 2024.
6. Qaraqalpaqstan Respublikası Ekologiya hám átirap-ortaliq boyınsha mađlıwmatları, 2023.